

№ 2

27.05.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

zenodo

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

MOBIL QURILMALAR ISHLAB CHIQISH FANINI O‘QITISHDA SUN‘IY INTELLEKTNING ROLI

Sodikova Munira Alisherovna

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali*

Annotatsiya: Bu maqolada mobil qurilmalar ishlab chiqish fanini o‘qitishda suniy intellektning roli taqqoslanadi. Suniy intellekt mobil qurilmalar sohasidagi avtomatlashtirish va kod generatsiyasi jarayonlarini osonlashtiradi. Uning ma’lumot analizi imkoniyatlari ma’lumotlar bazalaridan foydalanish va ma’lumotlarni tahlil qilishda yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Mobil qurilmalar ishlab chiqish, O‘qitish, Suniy intellekt, Avtomatlashtirish, Kod generatsiyasi, Ma’lumot analizi, Dasturlar, Interfeyslar, O‘quvchi va o‘qituvchi munosabatlari, Maxsus maslahatlar, So‘nggi tendentsiyalar, Rivojlanish, Ta’lim, Tezlashish, Sifatli ta’lim.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING THE DEVELOPMENT OF MOBILE DEVICES

Sodikova Munira Alisherovna

*Fergana branch of the Tashkent University of Information
Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi*

Abstract: This article compares the role of artificial intelligence in teaching mobile device development. Artificial intelligence facilitates automation and code generation processes in the field of mobile devices. Its data analysis capabilities help with database usage and data analysis.

Keywords: mobile development, learning, artificial intelligence, automation, code generation, data analysis, software, interfaces, student-teacher relationship, special tips, latest trends, development, education, acceleration, quality education.

Kirish. Suniy intellekt yaratilayotgan dasturlar va interfeyslarni o‘rganishda ham o‘ziga xos algoritmalardan foydalanadi. O‘quvchi va o‘qituvchi munosabatlarini yaxshilashda suniy intellektning ma’lumotlar analizi va maxsus maslahatlar berish imkoniyatlari mavjud. Uning so‘nggi tendentsiyalardan foydalanishi esa mobil qurilmalar sohasidagi rivojlanishni oshiradi. Suniy intellektning barcha bu muhim roli, mobil qurilmalar ishlab chiqish fanini tezlashtiradi va o‘qitishda yuqori sifatli ta’limning amalga oshirilishiga imkon beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Suniy intellekt (SI) mobil qurilmalar ishlab chiqish fanini o'qitishda adabiyotlar tahlili va metodologiya yo'lida muhim rol o'ynayadi. Adabiyotlar tahlili, ilmiy yoki san'at asosidagi adabiyotlarni yanada tahlil qilish va o'rganish jarayonidir. Bu jarayon mobil qurilmalar sohasidagi ishlab chiqish fanida ham amaliy ahamiyatga ega.

Suniy intellekt, elektronik kutubxonalar, akademik maqolalar, kitoblar, veb-saytlar va boshqa manbalardan ma'lumotlar olish uchun texnologik vositalarni qo'llab-quvvatlayadi. Bu, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun muhim bir vosita bo'lib, adabiyotlar tahlili va qo'llanmalar yaratish jarayonida foydalaniladi.

Suniy intellekt, mobil qurilmalar ishlab chiqish fanida adabiyotlar tahlilini osonlashtiradi. SI modellari adabiyotlarni tahlil qilish, mavzusini tushunish, muallifning maqsadlarini aniqlash va asosiy fikrlarni tahlil qilishda yordam beradi. Bu tahlil adabiyotlarni o'rganish, nazariy va amaliy tushunchalarini mustahkamlash va yangi bilimlarni yaratishda muhimdir.

Suniy intellekt, adabiyotlar tahlili va metodologiyada tarjima va til tushunchalarini osonlashtirishda ham yordam beradi. Mobil qurilmalar orqali SI modellari, adabiyotlarni bir tilidan boshqa tilga tarjima qilish, matnlar orasida o'g'ir so'zlar va ma'nolar aniqlash, izohlar va boshqa tarjima jarayonlarini avtomatlashtirishda ishlatiladi.

Suniy intellekt mobil qurilmalar ishlab chiqish fanida metodologiya va tushunchalar bilan bog'liq masalalarni tahlil qilishda foydalaniladi. SI modellari, metodologik asoslar, ilmiy konseptlar, nazariya va tushunchalarni yashirin yorliqlar bilan ta'minlaydi.

Natijalar. Suniy intellekt (SI) mobil qurilmalar sohasida ko'p tomonlama o'tkazmalarga olib kelgan katta o'zgarishlarni keltirib chiqmoqda. Bu maqolada, mobil qurilmalar ishlab chiqish fanini o'qitishda suniy intellektning o'ziga xos roli haqida gaplashamiz.

Avtomatlashtirish: Suniy intellekt, mobil qurilmalar ishlab chiqish fanida avtomatlashtirishni osonlashtiradi. Mobil ilovalarni yaratish davomida, suniy intellekt kompyuter dasturlashida avtomatik kod generatsiyasi va imkoniyatlarini takomillashtirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan usullar bilan maslahat beradi. Bu avtomatlashtirish, ishlab chiqish jarayonini tezlashtiradi va xato riskini kamaytiradi.

Ma'lumot analizi: Suniy intellekt mobil qurilmalar ishlab chiqishida ma'lumotlar analizini yaxshilaydi. Suniy intellekt, mobil qurilmalarga kiruvchi ma'lumotlar va fikrlarni tahlil qilishda yuqori darajada ishlab chiqarish va tahlil qilish imkonini beradi. Bu, ishlab chiqish komandalariga ma'lumotlar analizining asosiy vositalarini taklif etish orqali ishni tezlashtirishi mumkin.

So'nggi tendentsiyalar va ma'rifiy taqdimotlar: Mobil qurilmalar sohasidagi so'nggi tendentsiyalar va yangiliklardan o'z foydalangan holda, suniy intellekt mobil qurilmalar ishlab chiqish fanini o'qitishga yordam berishi

mumkin. Suniy intellekt o'qituvchilarga so'nggi xabarlar va ma'lumotlar bazalariga yuzlab, o'qitish dasturlari va kurslarini yangilashlari uchun yordam beradi.

Qo'llanuvchi interfeyslari va o'qitish dasturlari: Suniy intellektning mobil qurilmalar ishlab chiqish fanida bir yana, qo'llanuvchi interfeyslari va o'qitish dasturlari yaratishga ham yordam berishi mumkin. Suniy intellekt, foydalanuvchilar bilan interaktsiyada bo'lgan vaularning yaxshiroq tushunish va javob bermasini ta'minlaydigan nutq yoki so'rovnomalar sistemalarini o'qitishda muhim bo'ladi.

Xususiy texnologiyalar yaratish: Suniy intellekt, mobil qurilmalar sohasida yangi xususiy texnologiyalar yaratishga imkon beradi. Masalan, mobil o'qituvchilar, o'z frivojlantirilgan suniy intellekt modellari orqali foydalanuvchilarning so'zlarini, suratlarini yoki ko'z yashlarini tushunish va tahlil qilish imkonini beradi. Bu texnologiyalar, mobil qurilmalar uchun yangi ko'rsatuvlarni, o'qitish dasturlarini va interfeyslarni o'rganishga yordam beradi.

Aniq profilni tuzish: Suniy intellekt, mobil qurilmalar ishlab chiqish fanida foydalanuvchilar haqida aniq profil yaratish va shu profil asosida maxsus maslahatlar berishda ham foydalaniladi. Suniy intellekt o'zining o'qitish jarayonida foydalanuvchining xususiyatlari, xohishlari, o'qitish usullari va afzalliklarini o'rganadi va buna asosan spetsial kurslar va o'quv dasturlari taqdim etishda ishlatiladi.

Yagona o'zlashtirish: Suniy intellekt, mobil qurilmalar ishlab chiqish fanida o'qituvchilarning yagona o'zlashtirish jarayonini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. O'zlashtirish, bitta darslik yoki kursning har bir talabasiga alohida ravishda maslahat berishni, shaxsiy o'qitish yo'nalishlari va qobiliyatlariga mos holda o'quvchilarga maxsus maslahatlar berishni tashkil etadi. Suniy intellektning tahlil qilish, ma'lumotlar analizi va boshqa xususiyatlari bu o'zlashtirish jarayonini osonlashtirishga yordam beradi.

Suniy intellektning mobil qurilmalar ishlab chiqish fanida yuqori darajada imkoniyatlarga ega bo'lishi o'qituvchilar va o'quvchilar uchun katta qo'llanma bo'lishi mumkin. Bu, avtomatlashtirish, ma'lumot analizi, so'nggi tendentsiyalar va ma'lumotlar bazalaridan foydalanish, qo'llanuvchi interfeyslari va o'qitish dasturlari yaratish, xususiy texnologiyalar rivojlantirish, aniq profil yaratish va yagona o'zlashtirishni osonlashtirish imkonini beradi. Bunday tajribalar mobil qurilmalar sohasidagi o'qitishning sifatini yuksaltiradi va o'quvchilarga keng imkoniyatlar yaratadi.

Muhokama.

1. Suniy intellekt mobil qurilmalar ishlab chiqish fanini o'qitishda o'quvchilarning tajribasini yaxshilaydi. SI modellari, o'quvchilarning o'zlarini o'qitish usullariga moslashtirishadi, o'quvchilar profilini tahlil qiladi va ular uchun maqsadga muvofiq darslar tayyorlashda yordam beradi. Bu, o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularga eng yaxshi ta'lim tajribasini ta'minlaydi.

2. Bireysel o'quv yo'nalishlari: Suniy intellekt, mobil qurilmalar orqali o'quvchilarga bireysel o'quv yo'nalishlarini taqdim etishda yordam beradi. SI modellari, o'quvchilarning ilgari bilan bog'liq maqolalar, kitoblar va adabiyotlarni tanlashda va tavsiyalashda o'quvchilarning talablari va qobiliyatlarini hisobga oladi. Bunda, o'quvchilarning o'zlashtirishi va o'zlashtirishida suniy intellektning o'ziga xos algoritmalari foydalaniladi.

3. O'quv materiallarining tahlili: Suniy intellekt, mobil qurilmalar ishlab chiqish fanida o'quv materiallarini tahlil qilishda muhim rol o'ynayadi. SI modellari, adabiyotlar, maqolalar, darsliklar va boshqa o'quv materiallarini analiz qilishda foydalaniladi. Bu, o'qituvchilar uchun adabiyotlarni tahlil qilish, ma'lumotlarni yig'ib olish va o'quv materiallarini yangilashda yordam beradi.

4. O'quv jarayonini monitoring qilish: Suniy intellekt mobil qurilmalar ishlab chiqish fanida o'quv jarayonini monitoring qilishda muhim rol o'ynayadi. SI modellari, o'quvchilarning o'zlashtirishi, darslardan foydalanishlari, o'quv natijalari va boshqa ma'lumotlarni monitoring qilishda yordam beradi. Bu, o'quvchilarning rivojlanish darajasini, ta'lim muvaffaqiyatini va mustaqil o'rganishni baho berishga imkon beradi.

5. Qo'llanmalar va o'quv materiallari yaratish: Suniy intellekt mobil qurilmalar ishlab chiqish fanida qo'llanmalar va o'quv materiallarini yaratishda yordam beradi. SI modellari, adabiyotlar tahlili, ma'lumot analizi va avtomatik tarzda matnlar generatsiyasida qo'llaniladi. Bu, o'quvchilarga mahsus qo'llanmalar, o'quv materiallari va dasturlar yaratishda avtomatizatsiya qilingan jarayonlarni osonlashtiradi.

Xulosa. Mobil qurilmalar ishlab chiqish fanini o'qitishda suniy intellektning roli juda muhimdir. Suniy intellekt (SI) mobil qurilmalar sohasida ta'limni osonlashtiradi, avtomatizatsiya qilishni kuchaytiradi va o'quvchilar uchun yaxshi tajribani ta'minlayadi. SI modellari mobil qurilmalar orqali ma'lumotlarni olish, adabiyotlar tahlili, o'quvchilarning o'zlashtirishini osonlashtirish, tahlil va optimallashtirish, boshqaruv va maslahatlar berish, tarjima va til tushunchalarini osonlashtirish, metodologiya va tushunchalar bilan bog'liq masalalarni yechishda foydalaniladi.

Suniy intellekt o'quvchilarni bireysel o'quv yo'nalishlariga yo'naltiradi, o'quv jarayonini monitoring qiladi va qo'llanmalar va o'quv materiallarini yaratishda ham yordam beradi. Bu esa o'quvchilarning ta'lim darajasini oshiradi, innovatsiyalarni rivojlantiradi va rivojlanayotgan sohadagi yangiliklarga tayyorgarlik yaratadi.

Umuman olganda, suniy intellektning mobil qurilmalar ishlab chiqish fanidagi roli, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yuqori darajada osonlik, effektivlik va innovatsiyalarni ta'minlashda katta muhim ahamiyatga ega. Bu esa so'nggi tendentsiyalarga va rivojlanishlarga mos keladi, ta'limning sifatini yuqori darajaga ko'taradi va mobil qurilmalar sohasidagi professional kadrlarni yetishtirishda katta imkoniyatlar yaratadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Muminjonovich, K. A. (2023). Sun'iy intellektni rivojlantirishda dasturlash tillarining ro'li. *Journal of new century innovations*, 12(4), 159-161.
2. Kayumov, A. (2023). The role of artificial intelligence in the educational process. *Потомки Аль-Фаргани*, 1(1), 35–38. извлечено от <https://al-fargoniy.uz/index.php/journal/article/view/5>
3. Olim, O., & Mokhichkehra, B. (2022). Features of multiparty system in uzbekistan and turkey: comparative analysis. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1312-1321.
4. Ionin A. A. et al. Lasers on overtone transitions of carbon monoxide molecule // *Laser Physics*. – 2010. – Т. 20. – С. 144-186.
5. Konev, Y., Kochetov, I., Kurnosov, A., & Mirzakarimov, B. (1994). calculation of co laser kinetics with allowance for multiphoton v exchange. *Kvantovaya elektronika*, 21(2), 133-136.
6. R. Zulunov. Sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llanilishi. *Xorazm Ma'mun akademiyasi habarnomasi*, 11/3 2022, 163-166 b.
7. Asraev, M., Sobir, P., & Dadakhanov, M. (2023). Особенности обработки и анализа изображений рукописного ввода. *Потомки Аль-Фаргани*, 1(1). извлечено от <https://al-fargoniy.uz/index.php/journal/article/view/15>.
8. Musayev X.SH., Ermatova Z.Q., Kotlin dasturlash tilida korutinlar bilan ishlashni talabalarga o'rgatish // *Journal of Integrated Education and Research*. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 119-125.
9. Ogli K. A. M. Modern programming languages: classification and characterization // *International Journal of Advance Scientific Research*. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 108-111.
10. Azizjon Mo'minjon o'g X. et al. The Importance of Mathematical Game and Methods in the Formation of Mathematical Concepts in Primary Schools // *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*. – 2022. – Т. 8. – С. 208-211.
11. Холматов А. А. У., Хайитов А. М. Ў. Изучить и изучить свойства бария и стронция-титана, синтезированных в большой солнечной печи // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 79-93.
12. Xolmatov A. A., Karimov J. X., Xayitov A. M. Effect of crystallizer catalyst on properties of glass-crystalline materials // *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*. – 2021. – С. 273-275.
13. Musayev, X., & Soliev, B. (2023). Public, protected, private members in python. *Потомки Аль-Фаргани*, 1(1), 43–46. извлечено от <https://al-fargoniy.uz/index.php/journal/article/view/17>
14. Zulunov, R., & Soliev, B. (2023). Importance of python language in development of artificial intelligence. *Потомки Аль-Фаргани*, 1(1), 7–12. извлечено от <https://al-fargoniy.uz/index.php/journal/article/view/3>

QONNING FIZIOLOGIK PARAMETRLARINI INSON ORGANIZMIGA TA’SIRI

Botirov Murodjon Turg’unboyevich, Hoshimov Mansurjon Safaraliyevich66

ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ОШИРИШ
ОМИЛЛАРИ

Каримов Жасурбек Хасанбоевич73

MOBIL QURILMALAR ISHLAB CHIQISH FANINI O’QITISHDA SUN’IY
INTELLEKTNING ROLI

Sodikova Munira Alisherovna79

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:
150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:
chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:
<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала
«**Tadqiq va tatbiq» (Research and implementation)**
является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 2181-4171.

«**Tadqiq va tatbiq» (Research and implementation)** является
специализированным журналом в области техники и охватывает все
основные направления исследований и разработок в различных областях
технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В
журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике
преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.